

RECURSOS HUMANOS: GESTÃO DE TALENTOS NA ERA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ihorrana de Sousa Castro¹
Henrelly Raony da Silva Viana²

RESUMO: A transformação digital trouxe desafios significativos para a gestão de talentos nas empresas, exigindo novas habilidades e competências dos profissionais. Este estudo tem como objetivo investigar como as organizações podem atrair, reter e desenvolver talentos em um ambiente digitalmente dinâmico. Através de uma revisão de literatura e análise de relatórios corporativos, a pesquisa destaca a importância de criar uma cultura organizacional que promova o aprendizado contínuo e a flexibilidade no ambiente de trabalho. Conclui-se que a gestão de talentos na era digital requer uma adaptação constante para acompanhar as mudanças tecnológicas.

Palavras-chave: Transformação Digital; Gestão de Talentos; Aprendizado Contínuo; Flexibilidade.

¹ Tecnólogo do Curso de Recursos Humanos, Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE), Fortaleza-Ceará. E-mail: IhorranaCastroml@gmail.com

² Doutor em Educação, Reitor e Orientador, Centro Universitário da Grande Fortaleza-UNIGRANDE, Fortaleza-Ceará. E-mail: raony@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A transformação digital está mudando a forma como as empresas operam, exigindo novas habilidades técnicas e comportamentais dos seus colaboradores. O impacto dessas mudanças na gestão de talentos é profundo, pois as organizações precisam não apenas atrair profissionais qualificados, mas também garantir que eles continuem desenvolvendo novas competências. O presente estudo busca compreender como as empresas podem se preparar para esses desafios e quais são as melhores práticas para gerenciar talentos em um ambiente digital.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A literatura revisada indica que a transformação digital exige que as empresas invistam em tecnologia e, ao mesmo tempo, capacitem seus funcionários para lidar com essas mudanças. Segundo pesquisa da Deloitte (2021), 71% dos executivos acreditam que suas empresas não possuem as habilidades necessárias para enfrentar os desafios digitais. A gestão de talentos, portanto, precisa ser focada em desenvolvimento contínuo, com programas de treinamento e mentorias que garantam a adaptação constante. Além disso, a flexibilidade no ambiente de trabalho, como o trabalho remoto e horários flexíveis, também é um fator determinante na atração e retenção de talentos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A transformação digital está redefinindo a gestão de talentos, exigindo uma abordagem proativa e flexível. Empresas que adotam uma cultura de aprendizado contínuo e investem no desenvolvimento de suas equipes estão mais preparadas para enfrentar os desafios desse novo cenário. É essencial que os gestores de recursos humanos liderem essa mudança, garantindo que suas organizações estejam preparadas para competir em um mercado cada vez mais digital.

REFERÊNCIAS

DELOITTE. Transformação digital e gestão de talentos. 2021. Relatório.

DAVIS, P. O futuro do trabalho na era digital. Harvard Business Review, 2020.

ROBBINS, S. Desenvolvimento de talentos em ambientes tecnológicos. Journal of Human Resource Development, 2019.